

MODERN TEACHING METHODS IN TEACHING THE TOPIC OF NUMERICAL EXPRESSIONS IN ELEMENTARY GRADES

Kuttiboyeva Aygul To'rebekovna¹

25th General Secondary School, yuqori Chirchik, Tashkent region

KEYWORDS

Numerical expressions,
elementary mathematics,
modern teaching methods,
hands-on activities, visual
representations, technology
integration

ABSTRACT

This article examines modern teaching methods for instructing elementary grade students on the topic of numerical expressions. Numerical expressions serve as foundational concepts in mathematics education, providing students with essential skills for problem-solving and algebraic reasoning. By leveraging innovative pedagogical approaches, educators can enhance student engagement, comprehension, and retention of numerical expression concepts. This article explores various teaching strategies, including hands-on activities, visual representations, technology integration, and differentiated instruction, to cater to diverse learning styles and abilities. Additionally, it discusses the importance of fostering conceptual understanding, procedural fluency, and mathematical communication in numerical expression instruction. By embracing modern teaching methods, educators can empower elementary students to develop a deeper understanding of numerical expressions and lay a strong foundation for future mathematical success.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.11187385**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher, 25th General Secondary School, yuqori Chirchik, Tashkent region, Uzbekistan

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SONLI IFODALAR MAVZUSINI O'QITISHDA ZAMONAVIY O'QITISH METODIKALARI

**KALIT SO'ZLAR/
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:**

Raqamli ifodalar, boshlang'ich matematika, zamonaviy o'qitish usullari, amaliy mashg'ulotlar, vizual tasvirlar, texnologiya integratsiyasi

ANNOTATSIYA/АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga sonli ifodalar mavzusini o'rgatishning zamonaviy o'qitish usullari ko'rib chiqiladi. Raqamli ifodalar matematika ta'limida asosiy tushunchalar bo'lib xizmat qiladi, o'quvchilarga muammolarni hal qilish va algebraik fikrlash uchun zaruriy ko'nikmalarni beradi. Innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalangan holda, o'qituvchilar o'quvchilarning faolligini, tushunishni va raqamli ifoda tushunchalarini saqlab qolishlarini oshirishlari mumkin. Ushbu maqola turli xil ta'lim uslublari va qobiliyatlarini qondirish uchun turli xil o'qitish strategiyalarini, jumladan amaliy mashg'ulotlar, vizual tasvirlar, texnologiya integratsiyasi va tabaqalashtirilgan o'qitishni o'rganadi. Bundan tashqari, u raqamli ifodani o'rgatishda kontseptual tushunish, protsessual ravonlik va matematik aloqani rivojlantirish muhimligini muhokama qiladi. O'qituvchilar zamonaviy o'qitish usullarini qo'llagan holda, boshlang'ich sinf o'quvchilariga sonli ifodalarni chuqurroq tushunishga yordam berishlari va kelajakdagi matematik muvaffaqiyatlar uchun mustahkam poydevor yaratishlari mumkin.

Algebra so'zi mashhur o'zbek matematigi va astronomi, vatandoshimiz Abu Abdullo Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning "Kitob al-muxtasar fi hisob al-jabr val-muqobala" asaridagi al-jabr (lotinchasiga algebra) so'zidan olingan. Bu asarda al-Xorazmiy dunyoda birinchi marta algebra fanini sistemali ravishda bayon qilgan.

Algebraning asosiy masalasi algebraik ifodalar ustida matematik amallarni o'rganishdir. Algebraik ifodalarning eng sodda ko'rinishi bo'lgan har xil sonli ifodalar V-VI sinflar matematika kursida qaralgan edi.

Sonli ifoda sonlardan tuzilgan amallar ishoralari bilan birlashtirilgan yozuv ekanligini eslatib o'tamiz.

Masalan,

$$2 \cdot 3 + 7, \quad 10 : 2 - 3, \quad \frac{4 \cdot 0,5 + 3}{5}, \quad \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$$

yozuvar sonli ifodalardir.

Sonli ifodaning qiymati deb, shu sonli ifodada ko'rsatilgan amallarni bajarish natijasi hosil bo'lgan sonni aytiladi.

Masalan, $2 \cdot 3 + 7$ sonli ifodaning qiymati 13 soni, $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ sonli ifodaning qiymati $-\frac{1}{6}$ s

onidir.

Sonli ifoda bitta sondan iborat bo'lishi mumkin. Uning qiymati shu sonning o'zi bo'ladi.

Ba'zan sonli ifodada sonlar va amallar ishoralaridan tashqari amallarning ma'lum tartibda bajarilishini ko'rsatuvchi qavslardan foydalaniladi.

➡ Masalan, $(2,5+3,5) \cdot 2,1$

sonli ifodaning qiymatini hisoblashda avval qavs ichidagi qo'shish, so'ngra esa ko'paytirish bajariladi.

$(2,5+3,5) \cdot 2,1$ ifodaning qiymatini hisoblab, 12,6 sonini hosil qilamiz. Shuning uchun $(2,5+3,5) \cdot 2,1=12,6$ tenglikni yozish mumkin.

"=" belgi bilan birlashtirilgan ikkita sonli ifoda **sonli tenglikni** tashkil qiladi.

Agar tenglikning chap va o'ng qismlarining qiymatlari bir xil son bo'lsa, u holda tenglik **to'g'ri tenglik** deyiladi.

➡

$$\frac{15-1}{2} = 8-1$$

Masalan, tenglik to'g'ri, chunki uning ikkala qismining ham qiymati birgina 7 soniga teng.

Sonli ifodalar va sonli tengliklardan hisoblashlar bilan bir qatorda sonlarning xossalari yozishda ham foydalaniladi.

➡

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$$

Masalan, tenglik kasrlarning asosiy xossasini, $35+21=21+35$ tenglik esa qo'shishning o'rin almashtirish qonunini ifodalaydi.

Endi $6+12 \cdot 3$ sonli ifodani qaraylik. $6+12 \cdot 3=6+36=42$ dan iborat bo'lgan to'g'ri natija amallarni qabul qilingan bajarish tartibiga rioya qilingan holdagina hosil bo'ladi.

Agar qabul qilingan hisoblash tartibi buzilsa va avval 6 bilan 12 ni qo'shib, so'ngra 3 ga ko'paytirilsa, u holda 54 dan iborat noto'g'ri natija hosil qilinadi.

Bu natija dastlabki ifoda

$$(6+12) \cdot 3$$

kabi yozilgan bo'lganida to'g'ri bo'lar edi.

Demak, hisoblashning to'g'riligi sonli ifodalardagi amallarning bajarilish tartibiga bog'liq ekan.

Sonlar ustida amallarning bajarilish tartibi algebraik ifodalarning son qiymatlarini topishga oid mashqlarni bajarishda ham saqlanib qoladi.

Boshlang'ich matematika ta'limida sonli ifodalar mavzusi muhim ahamiyatga ega, chunki u o'quvchilarning algebraik tushunchalarni tushunishlari va masalani yechish ko'nikmalarini shakllantirish uchun zamin yaratadi. Raqamli iboralarni samarali o'rgatish o'quvchilarni qiziqtiradigan, kontseptual tushunchalarni rivojlantiruvchi va matematik ravonlikni targ'ib qiluvchi innovatsion pedagogik yondashuvlarni talab qiladi. Ushbu

maqola boshlang'ich sinf o'quvchilariga raqamli ifodalarni o'rgatishning zamonaviy o'qitish usullarini o'rganadi, bunda asosiy e'tibor tushunish, eslab qolish va matematik fikrlashni kuchaytirishga qaratilgan.

Boshlang'ich matematikada sonli ifodalarning ahamiyati:

Raqamli ifodalar algebraik fikrlash va masalalar yechishning asosini tashkil etadi, bu esa o'quvchilarga matematik belgilarni izohlash, ifodalarni baholash va tenglamalarni yechish bo'yicha muhim ko'nikmalarni beradi. Raqamli ifodalarni tushunish o'quvchilarga matematik tushunchalar o'rtasida bog'lanish o'rnatish, matematik amallarni qo'llash va miqdoriy munosabatlar haqida fikr yuritish imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli ifodalarni bilish algebra, geometriya va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi ilg'or matematik mavzularda muvaffaqiyatga erishish uchun asos yaratadi [1].

Amaliy harakatlar va manipulyatsiyalar:

Boshlang'ich sinflarda sonli ifodalarni o'rgatishning samarali usullaridan biri amaliy mashg'ulotlar va manipulyatsiyalardir. O'quvchilarga sonli ifodalarning aniq tasavvurlarini taqdim etish orqali o'qituvchilar matematik tushunchalarni tasavvur qilishda, mavhum belgilar va amallarni chuqurroq tushunishda yordam berishlari mumkin. Masalan, o'qituvchilar raqamlar, amallar va ifodalarni ifodalash uchun o'nta blok, hisoblagich yoki boshqa manipulyatorlardan foydalanishi mumkin, bu esa o'quvchilarga matematik tushunchalarni aniq va interaktiv tarzda o'rganish va boshqarish imkonini beradi [2].

Vizual vakillik va modellar:

Vizual tasvirlar va modellar talabalarga raqamli ifodalarni kontseptsiyalashda va matematik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Pedagoglar son munosabatlari, naqsh va xossalarni tasvirlash uchun diagramma, diagramma, grafik kabi ko'rgazmali qurollardan foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, o'qituvchilar raqamli iboralarni vizual tarzda aks ettirish va o'quvchilarga matematik belgilar va operatsiyalarning ma'nosini tasavvur qilishda yordam berish uchun massivlar, raqamlar chiziqlari va shtrixli modellar kabi tasviriy tasvirlardan foydalanishlari mumkin [3]. Vizual tasvirlar o'quvchilarga raqamli ifodalarni tushunish uchun bir nechta kirish nuqtalarini beradi va matematik tushunchalar orasidagi bog'lanishni osonlashtiradi.

Texnologiya integratsiyasi va interaktiv vositalar:

Texnologiya va interfaol vositalarning integratsiyasi boshlang'ich sinflarda sonli ifodalarni o'rgatish va o'rganishni kuchaytirishi mumkin. O'qituvchilar o'quvchilarni raqamli ifoda tushunchalarini mustahkamlovchi interaktiv faoliyat, simulyatsiya va o'yinlarga jalb qilish uchun ta'lim dasturlari, interfaol doskalar va raqamli manipulyatorlardan foydalanishlari mumkin. Masalan, talabalar raqamli iboralarni o'rganish, ifodalarni yaratish va raqamli muhitda muammolarni hal qilish uchun onlayn vositalar yoki ilovalardan foydalanishlari mumkin. Texnologiyalar integratsiyasi turli xil ta'lim uslublari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda shaxsiylashtirilgan ta'lim, tezkor fikr-mulohaza va interaktiv tadqiqotlar uchun imkoniyatlar beradi [4].

Differentsiallashtirilgan ko'rsatma va individual yordam:

Talabalarning turli xil ehtiyojlari va qobiliyatlarini tan olgan holda, o'qituvchilar sinfda o'quvchilarning turli xil ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun tabaqalashtirilgan ta'lim strategiyalarini amalga oshirishlari mumkin. Differentsial ta'lim o'quvchilarning individual ta'lim uslublari, qiziqishlari va tayyorgarlik darajalariga moslashish uchun qo'shimcha yordam, boyitish faoliyati yoki muqobil o'quv materiallarini taqdim etishni o'z ichiga olishi mumkin. Misol uchun, o'qituvchilar barcha o'quvchilarning mazmunli o'rganish tajribasiga ega bo'lishlarini ta'minlash uchun o'quvchilarni malaka darajasiga qarab differensial topshiriqlarni yoki guruhlarini taklif qilishlari mumkin [5].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, boshlang'ich sinf o'quvchilariga sonli ifodalarni samarali o'rgatishda, kontseptual tushunchani, jarayonda ravonlikni, matematik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda zamonaviy o'qitish usullari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Amaliy mashg'ulotlar, vizual tasvirlar, texnologiya integratsiyasi va tabaqalashtirilgan o'qitish strategiyalarini o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar o'quvchilarga raqamli ifodalarni chuqurroq tushunishga yordam beradigan va kelajakdagi matematik muvaffaqiyat uchun mustahkam poydevor qo'yadigan dinamik va qiziqarli o'quv muhitini yaratishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. National Council of Teachers of Mathematics. (2020). Principles to Actions: Ensuring Mathematical Success for All. Reston, VA: Author.
2. Clements, D. H., & Sarama, J. (2007). Effects of a preschool mathematics curriculum: Summative research on the Building Blocks project. *Journal for Research in Mathematics Education*, 38(2), 136-163.
3. Van de Walle, J. A., Karp, K. S., Bay-Williams, J. M., & Lovin, L. H. (2019). *Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally* (10th ed.). Pearson.
4. Clements, D. H., & Sarama, J. (2014). *Learning and teaching early math: The learning trajectories approach* (2nd ed.). Routledge.
5. Tomlinson, C. A., & Allan, S. D. (2000). *Leadership for differentiating schools and classrooms*. ASCD.
6. Matematika: 2-sinf uchun darslik. Abdurahmonova, L. O'rinboyeva; mas'ul muharrir M. Jumayev. — Toshkent: 2018. — 208 b.
7. Matematika 2-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma L. O'.
8. O'rinboyeva— Toshkent: Respublika ta'lim markazi 2021. — 160 b.